

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

FEUER UND FLAMME

**TOUT FEU TOUT
FLAMME**

FUOCO E FIAMME

02/2025

9 773042 694001

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Nous avons toutes et tous en tête les images des incendies qui ont ravagé des forêts entières et des quartiers d'habitation en Australie et en Californie, ou encore, plus près de chez nous, en Valais et au Tessin: elles nous rappellent brutalement la puissance destructrice du feu et les difficultés, de nos jours encore, à le maîtriser. Les vestiges de la ville médiévale d'Alt-Weesen, dans le canton Saint-Gall, totalement détruite en 1388 et jamais reconstruite, en sont une illustration impressionnante pour les périodes anciennes. Mais le feu a aussi joué un rôle fondamental dans le développement des cultures humaines: il éclaire, il réchauffe, il cuit aliments et vaisselle, il permet la fabrication d'objets en métal, entre autres bienfaits. Cette importance lui a valu d'être présent dans bien des rituels, religieux ou funéraires. De nos jours encore, alors qu'une grande partie de l'énergie que nous utilisons nous vient de prises électriques, le feu reste indispensable dans de nombreuses régions de la planète.

Le feu est le thème du colloque annuel du Réseau Archéologie Suisse, intitulé *Tout feu, tout flamme*, qui aura lieu du 12 au 14 juin prochains à Lenzburg (AG), dans le cadre de l'Assemblée Générale d'AS. L'organisation de cette manifestation bénéficie du concours de trois associations professionnelles qui célèbrent les 50 ans de leur fondation: le Groupe de travail pour les recherches préhistoriques en Suisse (GPS), l'Association pour l'archéologie romaine en Suisse (ARS) et le Groupe de travail suisse pour l'archéologie médiévale et moderne (SAM). La rédaction d'arCHaeo leur souhaite un heureux jubilé et encore de longues années de recherches fructueuses!

Lucie Steiner, rédactrice en chef d'arCHaeo,
présidente de la SAM

Wir alle haben die Bilder der Brände vor Augen, die in Australien und Kalifornien ganze Wälder und Wohnviertel verwüstet haben, oder auch, näher bei uns, im Wallis und im Tessin: Sie erinnern uns auf brutale Weise an die zerstörerische Kraft des Feuers und daran, wie schwierig es auch heute noch ist, es zu bändigen. Die Überreste der mittelalterlichen Stadt Alt-Weesen im Kanton St. Gallen, die 1388 völlig niederbrannte und nie wieder aufgebaut wurde, sind ein eindrückliches Beispiel aus vergangener Zeit. Gleichzeitig spielte das Feuer aber auch eine fundamentale Rolle in der Entwicklung der menschlichen Kulturen: Es beleuchtet, wärmt, kocht Speisen, brennt Tongefässe, ermöglicht die Herstellung von Metallgegenständen und vieles mehr. Diese Bedeutung hat dazu geführt, dass es in vielen religiösen Ritualen und Begräbnissen eine wichtige Rolle spielt. Auch heute noch, wo ein Großteil unserer Energie aus der Steckdose kommt, ist Feuer in vielen Teilen der Welt unverzichtbar.

Feuer ist das Thema der Jahrestagung des Netzwerks Archäologie Schweiz mit dem Titel «Feuer und Flamme», die vom 12. bis 14. Juni in Lenzburg (AG) im Rahmen der Generalversammlung von AS stattfindet. Die Organisation dieses Anlasses wird von drei Berufsverbänden unterstützt, die ihr 50-jähriges Bestehen feiern: die Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung der Schweiz (AGUS), die Arbeitsgemeinschaft für die provinzialrömische Forschung in der Schweiz (ARS) und die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit (SAM). Die Redaktion von arCHaeo wünscht ihnen ein glückliches Jubiläum und noch viele weitere Jahre erfolgreicher Forschung!

Lucie Steiner, Chefredaktorin arCHaeo,
Präsidentin der SAM

Tutti abbiamo davanti agli occhi le immagini degli incendi che hanno devastato intere foreste e interi quartieri in Australia e in California, così come, più vicino a noi, in Vallese e in Ticino: queste immagini ci ricordano il potere distruttivo del fuoco e delle difficoltà, ancora oggi, nel domarlo. I resti della città medievale di Alt-Weesen, nel Canton San Gallo, completamente distrutta nel 1388 e mai più ricostruita, ne offrono un'impressionante testimonianza per i periodi più antichi. Al tempo stesso, il fuoco ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle culture umane: fornisce luce e calore, permette di cuocere i cibi e il vasellame, rende possibile la lavorazione dei metalli e offre numerosi altri vantaggi. Proprio per la sua importanza, è stato ed è tuttora centrale in molti rituali, sia religiosi sia funerari. Anche oggi, nonostante l'energia elettrica sia la nostra principale fonte di energia, il fuoco continua a essere indispensabile in numerose regioni del nostro pianeta.

Il fuoco sarà il tema del colloquio annuale della Rete Archeologia Svizzera, intitolato *Fuoco e Fiamme*, che si terrà dal 12 al 14 giugno a Lenzburg (AG), nell'ambito dell'Assemblea generale di AS. L'evento è organizzato con il sostegno di tre associazioni professionali che celebrano il 50° anniversario della loro fondazione: il Gruppo di lavoro per la ricerca preistorica in Svizzera (GPS), l'Associazione per l'archeologia romana in Svizzera (ARS) e il Gruppo di lavoro svizzero per l'archeologia medievale e moderna (SAM). La redazione di arCHaeo augura loro un felice anniversario e tanti anni di ricerche fruttuose!

Lucie Steiner, caporedattrice di arCHaeo e
presidente SAM

7 Entdeckt **FEUER UND FLAMME**

**12 7000 Jahre Feuer und
Landnutzung – unsere
Kulturlandschaft**
Wie der Mensch mit Feuer seine
Umwelt gestaltete

14 Durchs Feuer gegangen
Mit verbrannten Scherben bronzee-
zeitlichen Ritualen auf der Spur

**18 Feuer zum Arbeiten, Feuer zum
Wärmen**
Feuerstellen mit vielen Funktionen

**22 Schutt und Asche – das 1388
brandzerstörte Alt-Weesen**
Ein «Hotspot» der Mittelalter-
archäologie

Découvrir **TOUT FEU TOUT FLAMME**

**7000 ans d'usage du feu et
d'exploitation des terres –
notre paysage culturel**
Comment l'être humain a façonné
l'environnement par le feu

À travers le feu
Des tessons brûlés aux rituels de
l'âge du Bronze

**Du feu pour travailler,
du feu pour se réchauffer**
Des foyers domestiques à
fonctions multiples

**En cendres – La ville
d'Alt-Weesen détruite par un
incendie en 1388**
Un site de référence pour
l'archéologie médiévale

Scoprire **FUOCO E FIAMME**

**7000 anni di fuoco e sfruttamento
del territorio –
il nostro paesaggio culturale**
Come l'essere umano ha plasmato
l'ambiente con il fuoco

Attraverso il fuoco
Sulle tracce di rituali dell'età del
Bronzo grazie a dei cocci

**Del fuoco per lavorare, del fuoco
per riscaldarsi**
Focolari domestici con molteplici
funzioni

**In fiamme - la città di Alt-Weesen,
distrutta da un incendio nel 1388**
Un punto forte dell'archeologia
medievale

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Kennen Sie das antike Marsens-Riaz?	Éclairage Connaissez-vous l'antique Marsens-Riaz?	Approfondimento Conoscete l'antica Marsens-Riaz?
35	Im Gespräch Auf Ausgrabungen bei Wind und Wetter	Converser Sur les fouilles par tous les temps	In dialogo Sugli scavi con ogni tempo
38	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
41	Fundstück Verborgener Zeuge unruhiger Zeiten?	Trouvaille Un témoin caché de temps troublés?	La scoperta Un testimone nascosto in tempi turbolenti?
42	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Jubiläum Ausstellung Vermittlung Buch	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Jubilé Exposition Médiation Livre	In vetrina Archeologia Svizzera informa Anniversario Mostra Mediazione Libro
51	Impressum	Impressum	Impressum

7000 Jahre Feuer und Landnutzung – unsere Kulturlandschaft

Unsere Kulturlandschaft ist weitgehend das Ergebnis menschlicher Eingriffe in unsere Umwelt, die wir seit Jahrtausenden gestalten. Mit Untersuchungen an Sedimentbohrkernen aus Kleinseen lassen sich diese Veränderungen der Landschaft und Wälder nachvollziehen.

Von Lucia Wick und Fabian Rey

Die Analyse von Pollen und anderen organischen Resten aus Seeablagerungen liefern Erkenntnisse zur Umweltgeschichte und zur Besiedlung im Alpenvorland. Die Daten zeigen, wie sich die Pflanzenwelt durch den Einsatz von Feuer und wechselnde Formen der Landnutzung seit der Jungsteinzeit veränderte.

Nach dem Ende der Eiszeit wuchsen im Alpenvorland Laubmischwälder mit Ulmen, Eichen, Linden, Eschen und Haseln. Ein kühleres und feuchteres Klima begünstigte im 6. Jahrtausend v. Chr. die Einwanderung und Ausbreitung der Buche. In diesem Zeitraum lassen sich in Seesedimenten auch erste Hinweise auf menschliche Aktivitäten beobachten: Sporen von Pilzen, die auf Tierdung wachsen,

deuten auf weidende Tiere in der Umgebung der Seen hin. Der Eintrag an mikroskopisch kleinen Holzkohlepartikeln stammt von Feuern in der Landschaft. Die ab Mitte des 5. Jahrtausends zum Teil sehr hohen Holzkohlewerte zeigen, dass bereits die jungsteinzeitlichen Bauern mit Hilfe von Feuer die Wälder aufflichteten, um Ackerflächen und

1 Experiment zum jungsteinzeitlichen Wald-Feldbau in Forchtenberg (D).

Expérimentation à Forchtenberg (D) sur l'agriculture et la sylviculture au Néolithique.

Esperimento di deforestazione e coltivazione dei campi nel Neolitico a Forchtenberg (D).

Weidegebiete für ihre Haustiere zu schaffen. Die erste deutliche Phase jungsteinzeitlicher Landnutzung mit Ackerbau setzt an den Seen im Schweizer Mittelland ab etwa 4400–4300 v. Chr. ein und ist verbunden mit einer starken Auflichtung der Buchenmischwälder.

Pfahlbauten ausserhalb bekannter Siedlungsräume

Dass sich der Einfluss der Menschen nicht auf die Landschaften im Umfeld der bereits bekannten Seeufersiedlungen beschränkte, zeigt das Beispiel vom Bichelsee im Hinterthurgau. Jungsteinzeitliche Siedlungen sind aus dieser Region bislang nicht bekannt. Pollenproben aus dem Seesediment zeigen aber, dass dort die Landnutzung wie im stark besiedelten Bodenseegebiet und im Seebachtal beim Hüttwilersee um 4300–4200 v. Chr. einsetzte. Zudem wurden im Bichelsee grössere Holzkohlestückchen und ein Leinsamen gefunden. Sie belegen eine Siedlung um 3000–2900 v. Chr., deren genaue Lage am Seeufer nicht bekannt ist. Die teilweise extrem hohen Holzkohlewerte in der Jungsteinzeit bedeuten nicht unbedingt, dass damals grosse Waldflächen der Gewinnung von Ackerland weichen mussten. Dieselben hohen Konzentrationen an Mikroholzkohle lassen sich nämlich zusammen mit viel Pollen von Waldkräutern auch in Ziegen- und Schafdung aus jungsteinzeitlichen Seeufersiedlungen nachweisen. Sie könnten ein Hinweis darauf sein, dass die Wälder mit Feuer aufgelichtet wurden, um den Unterwuchs und damit das Futterangebot für die weidenden Haustiere zu verbessern. Die Folge der jungsteinzeitlichen Viehwirtschaft für den Wald war ein starker Rückgang von Linden, Ulmen und Eschen, die infolge von Laubfütterung, Feuereinsatz im Wald und Viehverbiss weitgehend aus den Wäldern verschwanden und durch die robustere Buche verdrängt wurden.

Im Tafeljura der Nordwestschweiz herrschten bis zur Jungsteinzeit Weisstannen-Mischwälder mit viel Linden vor. Auch hier führten Feuer und Landnutzung im Lauf des 4. bis 3. Jahrtausend v. Chr. zum Verschwinden der ursprünglichen Wälder und zur Vorherrschaft der Buche.

Intensive Waldnutzung bis in die Neuzeit

In der Bronzezeit war die Feueraktivität erstaunlich gering, obwohl die Getreidepollenwerte für ausgedehnten Ackerbau sprechen. Inwiefern dies im Zusammenhang mit veränderten Wirtschaftsformen der damaligen Bevölkerung steht, ist unklar. Hingegen gab es in der Eisenzeit und Römerzeit wieder mehr Feuer in der Landschaft. In der Eisenzeit entstanden Mittelwälder mit Eichen, die sowohl als Weidewälder – vor allem für Schweine – als auch für Brennholz genutzt wurden. Im Mittelalter erfolgte eine

7000 ans d'usage du feu et d'exploitation des terres – notre paysage culturel

L'emploi du feu dans l'agriculture et l'élevage a conduit à des changements durables du paysage et à une réduction de la biodiversité dans les forêts au Néolithique déjà. Alors qu'à l'âge du Bronze le feu n'a joué qu'un rôle mineur, les incendies liés au défrichage ont repris à la fin de l'âge du Fer et à l'époque romaine. Au début de l'époque moderne, les besoins croissant en terres cultivables, en combustible de chauffage et en charbon de bois pour l'industrie du métal et du verre ont entraîné une pénurie de bois, dont découlent les premières lois sur la forêt.

7000 anni di fuoco e sfruttamento del territorio – il nostro paesaggio culturale

L'uso del fuoco in ambito agricolo e pastorale ha prodotto cambiamenti duraturi nel paesaggio e una riduzione della biodiversità forestale già nel Neolitico. Dopo un periodo di scarsa rilevanza nell'età del Bronzo, gli incendi tornarono a intensificarsi nella tarda età del Ferro e in epoca romana. All'alba dell'età moderna, l'aumento della domanda di terre coltivabili, legna da ardere e carbone per le industrie del metallo e del vetro portò a una crisi del legname e all'introduzione delle prime leggi forestali.

starke Öffnung der Landschaft, nicht nur zu Gunsten von Kulturland und Brennholz, sondern auch, um den steigenden Bedarf an Holzkohle für die Eisen- und Glasindustrie zu decken. Als im 18. Jahrhundert erste Waldordnungen zum Schutz der Wälder erlassen wurden, waren viele Landschaften – wie das Fricktal (AG) – weitgehend entwaldet. Erst mit dem Bau der Eisenbahn im 19. Jahrhundert und dem Import von Steinkohle liess der Druck auf die Wälder nach.

Lucia Wick und **Fabian Rey**, Geoökologie Universität Basel
lucia.wick@unibas.ch; fabian.rey@unibas.ch

DOI 10.5281/zenodo.15280985

Abbildungsnachweise

Uni Heidelberg, O. Ehrmann.

Literatur

H. Geisser U. Leuzinger (Hrsg.), Klima, Umwelt, Mensch im Thurgau (KUMIT) – hochaufgelöste Umweltrekonstruktionen der letzten 17'000 Jahre anhand von Sedimentkernen aus dem Bichelsee und Hüttwilersee, Kanton Thurgau (Schweiz). Frauenfeld, 2024. Und da zitierte Literatur.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 2/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion indi-
viduelle / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant-es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 K. Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA 4 ExperimentA 5 KA AG; UNIL,
D. Burdet; Foto-Studio Urs Heer 6-11 Museum
Aargau 26 Musée du fer de Vallorbe, Think
Webdesign; Suisse Tourisme 27 Augusta Raurica;
Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz; Claudio
Daguati 43 Lucien Raboud

Cover / Couverture / Copertina

Bronzeguss wie vor 3000 Jahren bei Nacht.
© ExperimentA, Verein für experimentelle
Archäologie, www.experimenta.ch.
Fondre le bronze de nuit comme il y a 3000 ans.
Fondere il bronzo di notte come 3000 anni fa.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonaux / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.

Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle

Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.

Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.

Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,

*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,

Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische

Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,

archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie

Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,

archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.

Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de

l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,

Versoir. Tel. 022 327 94 40, [ge.ch/dossier/](http://ge.ch/dossier/archeologie-genevoise)

archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,

Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer

Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch,

www.ne.ch/archeologie

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.

Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,

Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,

Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie,
Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,
6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,

archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,

Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,

stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, ll.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 3042-6944

DOI 10.5281/zenodo.15280974

LEGIONÄRSPFAD VINDONISSA

Museum Aargau

Römisch Schmied

JETZ BUCHEN

KANTON AARGAU

www.legionarspfad.ch

